

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1002 sahifa,
16-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Katta guruh tarbiyalanuvchilarida kasb haqidagi dastlabki tasavvurlarni shakllantirish metodikasini innovatsion ekotizim sharoitida takomillashtirish	18
Uralova Fotima Baxtiyor qizi	
Malakali sportchilarning kommunikativ qobiliyatlarini takomillashtirishda sotsiologik yondashuv (gandbolchilar misolida).....	23
G. A. Valiyeva	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida motor aliyali bolalarni ruhiy va nutqiy rivojlantirish usullari	27
Suyunova Surayyo Ulash qizi	
Sog'lom bola ekotizimining asoslari: ovqatlanish, immunitet va rivojlanish	31
Israilova Xusnida Adilovna	
Mobil ilovalar yordamida mustaqil o'qishni rivojlantirish	37
Raximova Feruza Najmiddinovna	
Biologiya darslarida muammoli ta'lim texnologiyasini qo'llash orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	42
Dauekeeva Gulistan Orinbaevna	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari	46
Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna	
Velosiped haydashning afzalliklari.....	49
Raxmonova Go'zal Bobir qizi	
Компетентностный подход как стратегическая основа модернизации образования и его реализация в преподавании русского языка как иностранного в Узбекистане	54
Мирзакбарова Севда Вахиддиновна	
Umumta'lim maktablarida texnologiya fani mashg'ulotlarini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari va metodlari.....	58
Ziyamova Gulbaxor Tulabayevna	
Типы аббревиации в русском и узбекском языках: сравнительно-типологический анализ.....	62
Рахмонова Бахтигул Пайзилловна	
Maktabgacha ta'limda nutqni rivojlantirish jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasi	65
Abidjonova Mushtariybonu Qobiljon qizi	
Tarbiyaviy tadbirlarni samarali tashkil etishda maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalarning o'zaro hamkorlik masalalari.....	71
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Jabborova Shaxina G'affor qizi	
Qadriyatli yondashuv asosida talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish ..	76
G'aybullayev Quvonchbek G'olibovich	
Maktab o'quvchilarida stressga barqarorlik namoyon bo'lishining psixologik tahlili	83
Ismoilova N. Z.	
Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni.....	87
Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Funksional savodxonlikni rivojlantirishda o'qish savodxonligining o'rni va ahamiyati	91
Xatamova Munisa Mamadulla qizi	
Transformatsiyalash tizimi asosida o'quvchilarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligi.....	95
Jurayeva Zulayxo Islomovna	
Zamonaviy boshqaruv nazariyalarida rahbar muloqoti (transformatsion, kommunikativ va ishtirokchi boshqaruv yondashuvlari asosida).....	102
Islamova Difuza Dilshodovna	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik kompetentlikni tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirish mazmuni	107
Begmatova Nasiba Mengnarovna	
Bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'limda subyektlar faoliyatini o'rgatish metodikasi	112
Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li	
Pre-Reading Activities to Enhance Foreign Language Reading Comprehension: Reading "The Adventures of Tom Sawyer" in 10–11 Grades	118
Djumaniyazova Zulfiya Kaliyevna	
Nutq aktlarini o'rgatishda autentik materiallardan foydalanishning metodik imkoniyatlari (filologik yo'nalish talabalari misolida)	122
Fayzulloeva Chevar G'ayrat qizi	
Yangi O'zbekistonda talaba-yoshlarni milliy yuksaltirishda jadid-marifatparvarlari ilgari surgan g'oyalarning o'rni va roli	125
Mamadaliyev Abduvoxid Maxsitaliyevich	
Gimnastikaning O'zbekistonga kirib kelish va rivojlanish tarixi	128
N. Q. Mamasidova	
Uglevodorodlar tarkibini aniqlashda massa ulushiga asoslangan reflektiv yondashuv (7-9-sinflar misolida)	131
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich, Smanova Zulayxo Asanalievna	
Screencasting materiallarini yaratish va ularni o'quv jarayonida qo'llash	134
Maxmudova Dilfuza Meliyevna, Ergashov Niyozxon Ilyozxon o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda so'z shakllanishini psixolingvistik asoslari	137
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Maktabgacha ta'limdagi muammolar va yechimlar: o'zbekiston respublikasi tajribasi	140
N. Sh. Miryusupova	
Interaktiv kartografik resurslar va ularning ta'lim jarayonida qo'llanilishining didaktik, kognitiv hamda metodik asoslari	143
Olimova Aziza Abdullayevna	
Mentorlik tizimining tarixiy ildizlari va rivojlanish bosqichlari	147
Oxunova Dilnoza Qaxxorjonovna, Abdumannonova Durdonaxon Shuxratjon qizi	
Talabalarning psixologik holati va stress omillarining prokrastinatsiyaga ta'siri hamda mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash usullari	150
Razakov Farxod Kuvondikovich, Rajabov Hikmat Toshevich	
Talabalarni stulda o'tirgan qiyofachi portreti ranglavhasini ishlashga o'rgatish metodikasi	154
Sadatov Chori Xolmuradovich	
Organik kimyo fanini o'qitishda teskari ta'lim va texnologiyalarning ahamiyati	158
Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi, Babanazarova Ayzada Omirbaevna, Abdulkakimova Gulziyba Ziyatdinovna	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks metodlarini qo'llashning samaradorligi	162
Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi	
Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini takomillashtirish	165
Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi	
Проектирование персонализированных образовательных сценариев в дошкольном образовании средствами генеративного искусственного интеллекта	168
Пак Диана Александровна	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda STEAM yondashuvining roli	170
Atenov Jandarbek Dayrabay o'g'li	
Innovatsion ta'lim muhitida talabalarning kasbiy muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	173
Bo'ltakov Sanjarbek Xazratqul o'g'li	
Alohida ta'lim ehtiyojlari mavjud bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim tizimining ahamiyati	176
Mehmonova Nodiraxon Yusufxon qizi	

Duduqlanish nutq kamchiligini korreksiyalashning maxsus va integratsiyalashgan texnologiyalarini rivojlantirish.....	180
Boxodirova Gulasaxon Ibrohimovna	
Эссе как инструмент формирования и диагностики компетенций в системе высшего образования .	184
Шейхмамбетов Сервер Рефикович	
Matallar va folklor hikoyalari: maktabgacha ta'lim tashkilotlarida interaktiv dars texnologiyalari.....	188
Azimova Nodira Hikmatovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish va ularni sportga yo'naltirishning pedagogik asoslari.....	191
Norboyev Komiljon Jurakulovich, Rustamova Kamola Xayrulla qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-gumanitar fanlarning o'qitilishining ahamiyati.....	194
Burkhanova Sabo Tulanovna	
Oliy ta'lim muassasalarida O'zbekistonning eng yangi tarixini o'qitishning metodologik asoslari va muammolari	197
Norbutayeva Guzal Abdig'ofurovna	
Ta'lim tashkilotlarida sifatni boshqarish jarayonlarini tizimli rejalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	200
Abdurashit Karimovich Avliyakov	
Tarbiya darslari samaradorligini oshirishda abdulla avloniy pedagogik hikmatlaridan foydalanishni metodik tashkil etish.....	204
Daliyeva Eliza Zokir qizi	
Badiiy-tarixiy meros asosida bo'lajak pedagoglarning refleksiv tafakkuri va kasbiy identifikatsiyasini rivojlantirish	207
Qodirova Mavluda Maxodir qizi	
Adabiyot darslarida lirik asarlarni vizual yondashuvlar asosida o'qitish usullari.....	210
Sobitova Mahmudaxon Shuxratbek qizi	
ESG tamoyillarini ta'lim tizimiga joriy etish orqali talabalarda ekologik, ijtimoiy va boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish	216
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Социально-психологические факторы нарушения психологического здоровья в семье	219
Гулру Тургунова	
O'zini tarbiyalash (self-development) g'oyasining Ibn Sino ta'limotidagi o'rni	229
Usmanova E'zoza Zokirjonovna	
Оценка динамики физиологических показателей волейболистов 12–16 лет в предсоревновательный и соревновательный периоды	234
Умматалиева Шерзода Шерали угли	
Individual sport turlarida sportchilarning natijadorlik kompetensiyasini motivatsion omillar asosida shakllantirish.....	239
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
O'smirlarda internetdan ortiqcha foydalanishning psixologik oqibatlarini.....	243
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Transakt analiz: shaxslararo muloqotni tahlil qilishning nazariy va amaliy asoslari	247
Nilufar Sayfidinovna Sangirova	
Inklyuziv ta'lim jarayonini boshqarish mexanizmlarini rivojlantirish (umumiy o'rta ta'lim maktablari misolida)	252
Abdug'aniyev Abdurauf Abdumannonovich	
O'zbek milliy kurashining tarixiy rivojlanish bosqichlari va uning yoshlar tarbiyasidagi pedagogik ahamiyati.....	257
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Almardanov Xasan Asqarovich	
Belbog'li kurashning shakllanishi va rivojlanish tarixi: jismoniy tarbiya tizimidagi o'rni va metodik imkoniyatlari	261
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Norqizilov Muxammadbek Sherali o'gli	

Dzyudo kurashining tarixiy evolyutsiyasi va uning ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida qo'llanishi	265
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Norqobilov Jamshid G'ulomovich</i>	
Dzyudo kurashining tarixiy evolyutsiyasi va uning ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida qo'llanishi	270
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Nurullayev Fazliddin Murodulla o'gli</i>	
Raqamli muhitda shaxs xulq-atvori dinamikasi (bolalik va o'smirlilik misolida)	275
<i>Raimdjanov Mirkarim Tolibjon o'g'li</i>	
O'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini oshirishning pedagogik va psixologik asoslari	278
<i>Suvanova Baxtigul Baxridinovna</i>	
Xalqaro tajriba asosida o'quvchilarda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari.....	283
<i>Azimov I. T., Mirzayeva N. I.</i>	
Boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'qitishda didaktik vositalardan foydalanish	288
<i>Ziyaboyeva Sevara Saydullayevna</i>	
Yuqori malakali o'rta masofaga yuguruvchilarning jismoniy rivojlanish dinamikasi	292
<i>Nazarov Nuriddin Baxranovich</i>	
Maktab direktorining partisipativ boshqaruv faoliyatida qarorlar qabul qilish jarayonida ishtirokchilarning roli	297
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
Tibbiyotda nizoli vaziyatlar va ularni bartaraf etish usullari.....	301
<i>Olimova Dono Shakirovna, Baxtiyorova Shahnoza Mansurbekovna</i>	
Ichki kasalliklarni tashxislashda klinik fikrlashning o'rni.....	304
<i>Tilavova Muqaddas, Hasanova Munisa, Mamatqulova Fayzo, Hakimova Xonbuvi Hakimovna</i>	
Транснациональные компании и проблема суверенитета национального государства.....	307
<i>Ф. Равшанов, Л. Сохибова</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda o'quv-biluv faoliyati motivatsiyasini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	311
<i>Muhammadiyeva Manzura Maratovna, Musulmonova Sabrina Akmal qizi</i>	
Texnologik ta'limda xorijiy tajriba	316
<i>Lochinbek Abdirasulov</i>	
Talabalarda ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari.....	319
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna, Mustafayeva Feruza Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili darslaridagi asosiy resurslari: "ona tili" darsligi, mashq daftari, o'qituvchi kitobi ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida.....	324
<i>Soatova Hilola Shuhrat qizi</i>	
Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi – zamonaviy jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida.....	328
<i>R. D. Mustayev, H. F. Abduvositov</i>	
Русскоязычная литература Узбекистана современного периода: проблематика, поэтика и художественный анализ	332
<i>Чернова Татьяна Алексеевна</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	335
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalarda iste'mol madaniyatini shakllantirish jarayonida targeting yondashuvining pedagogik nazariy asoslari	339
<i>D. G. Umnov</i>	
Ona tili darslarini ikkinchi til tamoyillari asosida tashkil etish masalalari.....	344
<i>Maxkamova Guluzroxon Abdumutalibovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ishlarni pedagogik jihatlardan tashkil etishning nazariy va amaliy aspektlari	347
<i>Mahkamov Mahammadjon Dadajonovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar asosida dars jarayonini takomillashtirish metodikasi	351
<i>Muhammadjonova Durdonaxon Bahromjon qizi</i>	
Tarix darslarini modellashtirishda pedagogik metodlar tasnifi va ularning samaradorligi	354
<i>Ikrom Qodirov</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Hadassah hospital maktabi modelining o'ziga xos xususiyatlari, pedagogik samaradorligi va uni O'zbekiston hospital maktablariga tatbiq etishning ahamiyati 357 <i>Abdullayev Aziz Habibullayevich, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li, Alimova Dono Abbosxanovna</i>
	Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi..... 361 <i>Amirxo'jayev Shukurjon Qurbonovich, Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>
	Neyropedagogik yondashuv asosida o'quvchilarda pozitiv fikrlashni rivojlantirishning ilmiy-nazariy va amaliy asoslari 364 <i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>
	Boshlang'ich sinflarda nutqiy nuqsonlarning oldini olish va o'quvchilarning talaffuz madaniyatini shakllantirish metodikasi 367 <i>Baxtiyorova Nastarin Baxriddinovna, Daminova Dilbar Melimurodovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishga qiziqishini oshirishda gamifikatsiya elementlaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari 370 <i>G'aniyeva Gulxayyo Islom qizi, Raxmatova Shaxlo Mansurovna</i>
	Ingliz tili darslarida kitobxonlik ko'nikmalarining o'ziga xosligi 373 <i>Jo'raboyeva Turg'unoy Ikromjon qizi</i>
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvokognitiv kompetentlikni rivojlantirishning didaktik tizimi..... 377 <i>Kozimova Sadoqat</i>
	Umumta'lim maktablarida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish orqali ekologik savodxonlikni shakllantirishning pedagogik asoslari 380 <i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>
	Oilaviy munosabatlarda manipulyativ muloqot indikatsiyasi: psixologik tahlil va eksperimental natijalar..... 383 <i>Nishanova Zulfizar Yashin qizi</i>
	Bo'lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli ta'lim texnologiyalarining o'rni..... 386 <i>Nurulloyev Firuz No'monjonovich</i>
	Talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning tarixiy-pedagogik asoslari (ma'rifatparvar mutafakkirlar merosi misolida)..... 390 <i>Sabirov Kaxramon Bektursun o'g'li</i>
	Maktabgacha ta'lim yoshidagi 5-6 yoshli bolalarda muammoli vaziyatlarni mustaqil yechish qobiliyatini shakllantirish metodikasini takomillashtirish..... 393 <i>Tillayeva Vasila O'ktam qizi</i>
	Kritik fikrlash kompetensiyasining pedagogik va didaktik mazmuni 398 <i>Tursunaliyev Shaxzod Sherali o'g'li</i>
	Kurashchi qizlarning texnik harakatlarini kinematik va kinetik modellashtirish 402 <i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi</i>
	Oliy ta'limda ishga doir muloqot asoslari fanini o'qitish orqali talabalarning og'zaki fikrlash va nutq faoliyatini rivojlantirish 406 <i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>
	Роль онлайн-платформ и образовательных сервисов в формировании ответственности студентов. 409 <i>Гуламов Жасур Баходирович</i>
	Изучение изменений полярного переключения негативных и позитивных эмоций среднего воздействия в процессе развития/реабилитации механизмов эмпатии 413 <i>Ягудин Дмитрий Рустамович</i>
	Produktiv nutq ko'nikmalari orqali nutq aktlarini o'qitish samaradorligi..... 421 <i>Sadikov Erkin Tursunovich</i>
	Проблемы формирования письменной коммуникативной компетенции у студентов выпускных курсов высших учебных заведений 424 <i>Раджабова Зебинисо Анваровна</i>
	Pedagogika sohasida yangi ilmiy yo'nalish – pedagogik innovatsiya..... 427 <i>M.U. Raxmanova</i>

Muammoli o'qitish asosida kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish.....	431
<i>Giyasova Shaxnoza Abdurafikovna</i>	
9–10 yoshli o'quvchilar orasidagi nizolarni korreksion yondashuv bilan boshqarish	435
<i>Qulmatov Sindorqul Ibragimovich, Yarbekova Yulduz Bahromjon qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda raqamli mediakompetentlikni rivojlantirish	439
<i>Mo'minova Madina, Mamasodiqova Saida</i>	
Разработка приложения для визуализации и анализа решения задач линейного программирования.....	442
<i>Маматов Ислонбек Ильесович, Буронова Муниса Баходировна</i>	
Mustaqil ta'lim topshiriqlarini integrativ modellashtirish tashkiliy-metodik muammo sifatida	448
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda axloqiy tarbiyani baholash va "tarbiya kundaligi"ni joriy etish metodikasi.....	451
<i>Norimboyeva Sarvinoz Abror qizi, Norimboyeva Sarvinoz Abror qizi</i>	
Talabalarda vatanparvarlik fazilatlarini rivojlantirishning nazariy-pedagogik va didaktik asoslari.....	456
<i>Xaydaraliyev Xurshid Xamidullayevich</i>	
Zamonaviy yosh oilalarda gender munosabatining o'rganilganlik holati	462
<i>Abduqayumova Gulnoza Karimjon qizi</i>	
Arifmetik progressiyani o'qitishda "progressiya konstruktori" amaliy-tadqiqot metodining samaradorligi....	466
<i>Abdurahmonova Zamira Raxmatullayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetentligini shakllantirishning mazmuni.....	471
<i>Ashurova To'lg'anoy Ergashevna</i>	
Onlayn shaxmat platformalarining boshlang'ich sinf o'quvchilari tafakkuriga ta'siri	475
<i>Boboqulov Chori Urolovich</i>	
Ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish.....	480
<i>Kadirkulov Dilmurod Alimahamedovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirish mezonlari.....	485
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Communicative Language Teaching in Modern Classrooms: Strengths, Limitations, and Pedagogical Implications	490
<i>Mirzaliyeva Sarvinoz</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasasi talabalarining fizikadan metodik faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirish	493
<i>Murtazayev Zohid Murtazayevich</i>	
Zo'ravonlikning inson ruhiyatiga salbiy ta'siri va oqibatlari	497
<i>Mutabarxon Maxsudova</i>	
STEM ta'limi sharoitida o'quvchilarning texnik tafakkurini rivojlantirishning transdisiplinar metodik modeli	501
<i>Normuxamedov Zarif</i>	
Jadidchilar asarlarida boshlang'ich ta'limga oid pedagogik qarashlarning nazariy asoslari	507
<i>Sariboyeva Aziza G'apur qizi</i>	
Pedagogika tarixida dars samaradorligini oshirish bo'yicha qarashlar va amaliyotdagi innovatsion loyihalar tahlili.....	510
<i>To'raqulova Feruza Jobir qizi</i>	
Yosh qizlarda shaxsiy mustaqillik va oilaviy mas'uliyat muvozanati	514
<i>To'xtamatova Nargiza, Boltaboyeva Marg'uba</i>	
Individual dars mashg'ulotlari orqali boksning faolligini aniqlash xususiyatlari	517
<i>Usmonov Mansur Qurbonmurotovich</i>	
Преимущества и недостатки использования виртуальных лабораторных работ по физике	522
<i>Тилова Турдихол Баратовна</i>	
Neyrolingvistik dasturlashning (NLD) nazariy va amaliy jihatlari	529
<i>Xolikova Dilobarxon Maxsitovna</i>	

Tabiiy fanlar darslarini o'qitishda muammoli texnologiyalardan foydalanish usullari	533
<i>Ochilova O'g'iloy Mardon qizi</i>	
Communicative-Pragmatic Analysis of Binary-Based Parems in English, Uzbek, and Russian Languages.....	537
<i>Jumanova Sabrina Vaydullo kizi</i>	
Kurash mashg'ulotlarida raqamli texnologiyalar qo'llanilishi.....	542
<i>Melikuziyev Azizjon Adaxamjon o'g'li</i>	
O'spirinlarda kasbiy tanlov noaniqligi sharoitida mustaqil qarorlarni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	546
<i>Karimova Gulxumor Shodi qizi</i>	
ChatGPT kabi til modellarining ta'lim va fan sohasiga ta'siri	550
<i>Djabbarova Xabiba Kuvandikovna</i>	
Biologiya ta'limida qo'llaniladigan masala va mashqlarning turlari, mazmuni va kreativlikni rivojlantirishdagi o'rni	554
<i>Yusupova Lobar Nizomjon qizi, Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Сравнительный анализ русской и узбекской концептосфер в контексте преподавания РКИ.....	560
<i>Рустамова Феруза Махмуджановна</i>	
Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining kasbiy madaniyatini kompetensiyaviy yondashuv asosida rivojlantirish texnologiyalari	565
<i>Imomov Musurmon Pirnazarovich</i>	
Boshlang'ich ta'limda aksiologik qadriyatlar va raqamli kompetensiyalarni uyg'un rivojlantirish metodikasi.....	572
<i>Shabbazova Dilfuza Ruzikulovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy ijodkorligini rivojlantirishda klaster integratsiyasi va refleksiv yondashuvning o'rni	576
<i>Shabbazova Nodira Xamzayevna</i>	
Umumta'lim maktablarida immersiv texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanish	579
<i>Axmedova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Tasviriy san'at ta'limida kompozitsiya o'qitishning takomillashtirilgan metodik tizimi.....	581
<i>Karshiboyeva Dilafuz Boxodirovna</i>	
Bo'lajak ona tili o'qituvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda refleksiv topshiriqlarning o'rni .	584
<i>Altibayeva Malika Kuvandikovna</i>	
STEAM yondashuvi asosida rivojlantiruvchi markazlarning samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	587
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna, To'xtaboyeva Maftunaxon G'aniyevna</i>	
Aholi o'rtasida ommaviy sportni rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari	591
<i>Davulov Ozodbek Qalandarovich</i>	
Tasavvufda ma'naviy tarbiya tushunchasi va uning nazariy-metodologik asoslari.....	595
<i>Satimova Sevinch Sardorbekovna</i>	
Teaching Literary and Non-Literary Forms of Speech to Young Learners.....	600
<i>Nargiza Tulyaganova</i>	
Pedagog kadrlarni innovatsion faoliyatga tayyorlashni boshqarish tizimini takomillashtirishning metod va mexanizmlari	604
<i>Aziboyev Shuhrat Olimovich</i>	
Cerebral falajli bolalarda sensor, diqqat va motor funksiyalar integratsiyasining faktorli tahlili	608
<i>Karimberdiyev Azamat Axmadjon o'g'li</i>	
O'smirlik davrida emotsional intellektni namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	614
<i>Djumabaeva Manzura Bagibekovna, Zoirova Laylo Alisher qizi, Umirboyeva Zaxro Dilmurod qizi</i>	
Zamonaviy ta'lim modellari mohiyati va ularning pedagogik tizimdagi o'rni (4K, 5E, 5I modellari misolida).....	617
<i>Raxmatov Uchkun Ergashevich, Qodirova Marjona Azamat qizi</i>	
Ayollarni iqtisodiy faollikka tayyorlashda o'quv dasturlarini loyihalash tamoyillari	624
<i>Diyarova Shaxloxon Rovshan qizi</i>	

Interfaol ta'lim metodlari asosida o'qituvchilarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi: tajriba-sinov natijalari tahlili	628
<i>Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi</i>	
Raqamli muhitda maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarining qo'shimcha ta'limini tashkil etish: tadqiqotlar sharhi	633
<i>Amanova Dilorom Faxritdin qizi</i>	
Kognitiv tilshunoslikda skript atamasi va uning voqelanish mexanizmlari	637
<i>Fayzullayev Shohrux</i>	
The Concept of Blended Learning and its Role in the Modern Educational Paradigm	641
<i>Fozilova Maxina Adashevna</i>	
Finlyandiya boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematika fanini o'qitish metodikasi	645
<i>G'aybulloyeva Yulduz Mexriddinovna</i>	
Xalq hunarmandchiligi bo'yicha o'quvchilarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish	651
<i>Isoqov Shohruh Turabek o'g'li</i>	
Communicative-Pragmatic Analysis of Binary-Based Paremias in English, Uzbek, and Russian Languages	654
<i>Jumanova Sabrina Vaydullo kizi</i>	
Internet-risk profilaktikasining bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashdagi o'rni	659
<i>Mamatxanova Nargiza Toxirovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni samarali tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari	663
<i>N. Sh. Abdullayeva, F. R.Valiyeva, S. S. Raximova</i>	
Musiqiy-ritmik harakatlarning asosiy komponentlari va ularni rivojlantirishda SI imkoniyatlari	667
<i>O. A. Shodiyeva</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimi asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik xususiyatlari ..	672
<i>Y. R. Azzamov</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integratsion yondashuv asosida bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning pedagogik asoslari	676
<i>Yakubova Zilola Zikirovna</i>	
Aksiologik yondashuv asosida talabalarda mas'uliyatni rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	679
<i>Teshayeva Dilnoza Chori qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni tasviriy faoliyat turlari asosida estetik tarbiyalash masalalari.	684
<i>Yuldasheva Dilshoda To'lqinovna</i>	
Профессиональная рефлексия как фактор развития научного интеллекта будущего педагога в системе педагогического образования	688
<i>Анварова Хуснора, Isoxоnova Aziza</i>	
Толерантность в мультикультурном обществе	692
<i>Бекбосынова З. К.</i>	
Методика работы над ошибками как средство повышения грамотности	696
<i>Исмаилова Мадинабону</i>	
Методы и подходы к развитию профессиональной лексической компетенции студентов военных направлений	701
<i>Хамидова Нигора Тулкуновна</i>	
Raqamli ta'lim muhiti va uning maktabgacha yoshdagi bolalar rivojiga ta'siri	704
<i>Xayriddinova Parvinabonu Baxtiyor qizi</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida "botanika" fanini o'qitish samaradorligini oshirishda elektron ta'lim resurslardan foydalanish metodikasini takomillashtirish	707
<i>Nasirova Shahlo Qutbiddinovna</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda media ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'ziga xosligi	710
<i>Mahmudjanova Ro'za Mahmudjan qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbekistonda jismoniy tarbiya va ommaviy sport samaradorligining tahliliy jihatlari..... 714 <i>Aslanova Malohat Akramovna</i>
	Differensial yondashuv asosida o'quvchilarning moliyaviy savodxonligini rivojlantirish muhim omil sifatida..... 718 <i>Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich, Xokimjonova Feruza Hosiljon qizi</i>
	Jismoniy tarbiya-sog'lomlashtirish faoliyati jarayonida oliy ta'lim muassasalari talabalarining sog'lom turmush tarzini shakllantirish 721 <i>Ne'matova Diyora Dilshod qizi</i>
	Sport gimnastikasining yoshlar jismoniy rivojlanishidagi o'rni va ahamiyati 725 <i>Pirimova Nargiza Adilovna</i>
	Maktabgacha yoshdagi (3–6 yosh) bolalarda erta ingliz tili o'rganishning psixologik va pedagogik samaradorligi..... 728 <i>Xayrullayeva Muharramxon Davronbek qizi</i>
	Maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning strategik yo'nalishlari 733 <i>O'tahanova Manzura G'ofurovna</i>
	Development of Intercultural Communication Competence of Future Teachers in Speaking Classes as an Important Lingvodidactic Problem: Evidence From Uzbekistan's Higher Education Context..... 736 <i>Muhammadiyeva Halima Saidahmadovna</i>
	Bo'lajak ona tili o'qituvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda reflektiv topshiriqlarning o'rni . 749 <i>Altibayeva Malika Kuvandikovna</i>
	Jamiyatda huquqiy madaniyatni shakllantirish va rivojlantirishda davlat hokimiyati organlari faoliyatini takomillashtirish muammolari va istiqbollari 752 <i>Ismailov Sarvarbek Anvarbekovich, Maxkamova Munavvarxon Alisher qizi</i>
	Psixolog talabalarda kasbiy refleksiyaning rivojlantirishning tarbiyaviy-psixologik determinantlari: muammolar va yechimlar 757 <i>Shukurova Nargiza Ikramovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida valeologik madaniyatni rivojlantirishda jismoniy tarbiyaning pedagogik salohiyati 762 <i>Xudoyberdiyev Sh. M.</i>
	Maktabgacha yoshdagi bolalar intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda ta'lim metodlari va vositalari..... 766 <i>Esanbekova Fotima G'ayratjonovna</i>
	Чеховские традиции в прозе XX века (Бунин, Платонов, Шукшин) 770 <i>Багирова Паринисо Бобировна</i>
	Oliy ta'limda mustaqil ishlarni tashkillashtirishda nostandart testlardan foydalanishning samarali metodlari va metodik tavsiyalar..... 775 <i>Nurnazarova Gavharoy Baxtiyor qizi</i>
	Umumta'lim va ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarida oila obrazining kognitiv va emotsional komponentlari qiyosiy tahlili 780 <i>Toshtemirova Nigora Ibrohimovna</i>
	Boshlang'ich sinf "Tarbiya" darsligida Abdulla Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq" asari g'oyalari integratsiyalashning pedagogik imkoniyatlari 784 <i>Tovoshova Ozoda Akmal qizi</i>
	Noto'liq oila farzandlarida emotsional-irodaviy sohani rivojlantirish orqali ijtimoiy deadaptatsiyani bartaraf etish..... 789 <i>Kaxarova Ozoda Abdimominovna</i>
	Kelajak pedagog shaxsini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining psixologik ta'siri... 793 <i>M. B. Pulatova</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida inson resurslarini boshqarish tushunchasining ilmiy-nazariy tahlili 796 <i>Maraimova Muxtabar Pulatovna</i>
	Kredit-modul modeli asosida kreativ ta'lim muhitini yaratish omillari va imkoniyatlari..... 801 <i>Xalkuziyeva Dilnoza Baxodirovna</i>

Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan pedagogik texnologiya modeli	805
<i>G'aniyeva Vazira Yusufvna</i>	
Xorijiy va mahalliy tajribada prognostik madaniyatni shakllantirish yondashuvlari	809
<i>Ziyoda Urinbayeva</i>	
The Role of Tolerance in the Professional Activities of Internal Affairs Bodies	813
<i>Toshpo'latov Anvar Shokir o'g'li</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda sharq mutaffakirlari merosidan foydalanish	818
<i>Eshquvvatov To'liqinjon Eshquvvatovich, Buronova Durdona Erkin qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda interfaol metodlar orqali integrativ faoliyatlarni tashkil etish	822
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik-psixologik asoslari	826
<i>Mirzaqobilova Sarvinoz Aliqul qizi</i>	
Zamonaviy jamiyatda ekologik mediamadaniyatni shakllantirish masalalari	832
<i>Marziyayev Janabay Kalibayevich</i>	
Alisher Navoiyning "Mahlub ul-qulub" asari asosida o'quvchilarning axloqiy fazilatlarini shakllantirish	836
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi, Ravshanova Mohinur O'tkir qizi</i>	
Pedagogik amaliyot jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy karyera loyihalash ko'nikmalarini shakllantirish	840
<i>Djalolova Sevara Xolmurodovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida inklyuziv ta'limni tashkil etishda innovatsion pedagogik texnologiyalar	845
<i>G'ulomova Dildora Shoirvna</i>	
Rus tilini o'qitishda grammatik kompetensiyani kommunikativ metod yordamida shakllantirish: qoidalardan jonli muloqotga o'tish metodikasi	850
<i>Arabova Muhiba Bazarovna</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchisining kasbiy kompetentligini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida takomillashtirishning pedagogik muammo va ehtiyojlari	854
<i>Axrorova Munajat Mashraf qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy tafakkur ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	858
<i>Azizjonova Asilabonu Alisher qizi</i>	
Ta'limda innovatsion yondashuvlarning pedagogik-psixologik asoslari (pedagogik otm misolida).....	862
<i>Begmatova Dildora Saydaliyevna</i>	
Developing the Creativity of Primary School Students Through Art-Pedagogical Methods	866
<i>Dauletmuratova Bayramgul Makhsetbay kizi</i>	
Tabiiy fanlar darslarida kreativ ta'lim muhitini shakllantirishning innovatsion texnologiyalari va ularni takomillashtirish yo'llari	871
<i>Farmanova Parvina Jamshid qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida arifmetik ko'nikmalarni mustahkamlash: zamonaviy ta'limdagi innovatsion yondashuvlar.....	875
<i>Izimbetova Amina</i>	
Matematika va o'yinlar nazariyasi: strategik qarorlarni modellashtirishda rivojlanish bosqichlari va amaliy ahamiyati.....	878
<i>Jumanazarova Shahzada</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish faoliyatini rivojlantirishning ilmiy nazariy asoslari	881
<i>Laylo Berdiqulova Erkin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini integrativ yondashuv asosida o'stirish usullari.....	885
<i>Mamatraimova Dilshoda Chorshanbiyevna, Normengliyeva Sevinch Ulug'bek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativlikni rivojlantirish tamoyillari	889
<i>Nazirova Guzal Malikovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda maishiy ko'nikmalarni takomillashtirishning ilmiy nazariy asoslari.....	893
<i>Saydaliyeva Gavhar Burxon qizi</i>	

Fizika fanini o'qitishda formativ baholash asosida o'quvchilarning tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish	896
<i>Sobirov Avazbek Anvarovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ayrim emotsional holatlar (injiqlik va emotsional reaktivlik)ni boshqarish.....	903
<i>Sultonova Nurxon Anvarovna</i>	
Teatr pedagogikasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish modeli va metodlari	907
<i>Tolipova Shohista Qudrat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida emotsional intellektni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning roli	911
<i>Turg'unova Gulzoda Botir qizi</i>	
Farzand tarbiyasida onaning psixologik va axloqiy ta'sirining amaliy jihatlari	916
<i>Tuxtaboyeva Durdonaxon Tulkunovna</i>	
Ontogenezning turli bosqichlarida shaxsning axloqiy rivojlanish xususiyatlari	919
<i>Umaraliyev Muzaffarjon Muhammadjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'zlashtirishini metakognitiv monitoring qilish va baholashning nazariy-metodik asoslari	923
<i>Xalikova Zaxro Mirshadmanovna</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining psixologiyada qo'llanilishi	927
<i>Yoqubova Gulhayo Erkin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	931
<i>Bilolov Inomjon O'ktamovich</i>	
Karatening kelib chiqish tarixi	934
<i>Isayev Saidaliddinxon Islom o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ faollikni shakllantirishga doir usul va vositalar	937
<i>Nishonova Kamola Shokirjon qizi, Mamadjonova Hayotxon Abduolim qizi</i>	
Родительские установки и развитие личности	941
<i>Кодирова Нилуфар Абдусаттор кизи</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi	945
<i>Yusupova Umida</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda liderlik va tashabbuskorlik sifatlarini rivojlantirish mexanizmlari	950
<i>Kadirova Omaxon Sobirjonovna</i>	
Maktab ta'limi tizimida raqamli boshqaruv modelini joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish	954
<i>Raxmatova Xurshida G'ofurovna, Tangirov Xurram Ergashevich</i>	
Особенности влияния психолога дошкольной образовательной организации на психическое развитие ребенка в игровой среде	961
<i>Камолдинова Диёра Жалолиддин қизи</i>	
Boshlang'ich maktabda sog'lom ijtimoiy-pedagogik muhitni shakllantirish yo'llari.....	968
<i>Fayzidinova Maxsuda Akmalovna</i>	
Maktabgacha ta'limda ma'naviy-axloqiy kompetentlikni shakllantirish: milliy va xalqaro pedagogik yondashuvlar	971
<i>N. R. Dushayeva</i>	
O'qish savodxonligini rivojlantirishda o'quvchilarning individual profili asosida moslashtirilgan didaktik yondashuvlarni ishlab chiqish.....	975
<i>Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim tizimini rivojlantirish strategiyalari	980
<i>Rabbimova Munisxon Mustafoyevna</i>	
O'qitishda san'at vositalaridan foydalanish genezisi va zamonaviy tajribalari.....	983
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
Sun'iy intellekt muhitida ta'lim olish jarayonida talabalarning psixofiziologik holati va kognitiv yuklamasini baholash	989
<i>Turayeva Irodaxon Lochinbek qizi</i>	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning konfliktologik kompetentlikni rivojlantirish – dolzarb pedagogik muammo sifatida.....	993
Xadicha Muxammadiyeva Karomatovna, R. Rayimova	
The Influence of Digitalization on Written Communication.....	998
Yusupova Sitora Ashuraliyevna	

O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHDA O'QUVCHILARNING INDIVIDUAL PROFILI ASOSIDA MOSLASHTIRILGAN DIDAKTIK YONDASHUVLARNI ISHLAB CHIQUISH

Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi

Namangan Davlat Universiteti 3-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'qish savodxonligini rivojlantirishda o'quvchilarning individual xususiyatlari, kognitiv profillari va o'qish strategiyalariga asoslangan moslashtirilgan didaktik yondashuvlar tahlil qilinadi. Maqolada zamonaviy pedagogik adabiyotlar asosida o'quvchilarning individual farqlanishi, o'qish savodxonligi komponentlari va differensiallashgan o'qitish modellari o'rtasidagi munosabatlar ochib beriladi. Tadqiqot natijalarida o'quvchilarning individual profil-lariga mos keladigan didaktik strategiyalar tizimi va ularning samaradorligi baholash mezonini taklif etiladi.

Kalit so'zlar: o'qish savodxonligi, individual profil, moslashtirilgan didaktik yondashuv, differensiallashgan o'qitish, kognitiv xususiyatlar, o'qish strategiyalari, pedagogik diagnostika.

Abstract: This article analyzes adaptive didactic approaches to developing reading literacy based on students' individual characteristics, cognitive profiles, and reading strategies. The article reveals the relationships between students' individual differences, reading literacy components, and differentiated instruction models based on contemporary pedagogical literature. The research results propose a system of didactic strategies corresponding to students' individual profiles and criteria for assessing their effectiveness.

Key words: reading literacy, individual profile, adaptive didactic approach, differentiated instruction, cognitive characteristics, reading strategies, pedagogical diagnostics.

Аннотация: В данной статье анализируются адаптированные дидактические подходы к развитию читательской грамотности на основе индивидуальных особенностей учащихся, их когнитивных профилей и стратегий чтения. В статье на основе современной педагогической литературы раскрываются взаимосвязи между индивидуальными различиями учащихся, компонентами читательской грамотности и моделями дифференцированного обучения. В результатах исследования предлагается система дидактических стратегий, соответствующих индивидуальным профилям учащихся, и критерии оценки их эффективности.

Ключевые слова: читательская грамотность, индивидуальный профиль, адаптированный дидактический подход, дифференцированное обучение, когнитивные особенности, стратегии чтения, педагогическая диагностика.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida o'qish savodxonligini shakllantirishning ahamiyati global darajada tan olingan bo'lib, PISA, PIRLS kabi xalqaro baholash dasturlari o'qish kompetensiyalarini ta'lim sifatining asosiy indikator sifatida belgilaydi. O'qish savodxonligi nafaqat matnlarni texnik jihatdan o'qish qobiliyatini, balki matn mazmunini chuqur tushunish, tahlil qilish, baholash va turli kontekstlarda qo'llash ko'nikmalarini o'z ichiga oladi ^[1].

Biroq, pedagogik amaliyotda o'quvchilarning individual kognitiv profillari, o'qish strategiyalari va psixologik xususiyatlariga etarli darajada e'tibor berilmayotganligi kuzatilmoqda. Standartlashtirilgan o'qitish modellari barcha o'quvchilar uchun yagona yondashuvni qo'llaydi, bu esa individual imkoniyatlar va ehtiyojlarning hisobga olinmaganligiga olib keladi.

Tadqiqotlar ko'rsatadiki, o'qish samaradorligidagi farqlar asosan o'quvchilarning individual kognitiv xususiyatlari, ong faoliyati turlari, ijtimoiy-madaniy konteksti va oldingi bilim bazasi bilan bog'liq ^[2]. Shu munosabat bilan, o'quvchilarning individual profillari asosida moslashtirilgan didaktik yondashuvlarni ishlab chiqish zarurati yuzaga keladi.

Moslashtirilgan yondashuv har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlari, imkoniyatlari va rivojlanish traektoriyasiga mos keladigan pedagogik strategiyalar tizimini yaratishni nazarda tutadi. Bu yondashuv differentsiallashgan o'qitish tamoyillariga asoslanib, o'qish materiallarining murakkablik darajasi, o'qitish usullari, mustaqil va guruhli ish shakllari hamda baholash vositalarini o'quvchilarning haqiqiy imkoniyatlariga moslashtirishni talab etadi [3].

Hozirgi kunda pedagogik fanda individual profilni diagnostika qilish metodologiyasi va uni o'qish savodxonligini rivojlantirishda amaliy qo'llash mexanizmlari yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Maqolaning maqsadi o'qish savodxonligini rivojlantirishda o'quvchilarning individual profili asosida moslashtirilgan didaktik yondashuvlarning nazariy-metodologik asoslarini tahlil qilish va amaliy qo'llash modelini ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotda nazariy-analitik metodologiya qo'llanilgan bo'lib, zamonaviy pedagogik, psixologik va didaktik adabiyotlarni tizimli tahlil qilish, qiyosiy-taqqoslovii va sintez usullari asosida o'qish savodxonligini rivojlantirishda individual profilga asoslangan yondashuvlarning konseptual modeli ishlab chiqildi. O'qish savodxonligi kontseptsiyasi zamonaviy pedagogikada multikompetent tushuncha sifatida tavsiflanadi.

L.S. Vygotskiy va uning davomchilari tomonidan ishlab chiqilgan madaniy-tarixiy nazariya o'qish jarayonini ijtimoiy-madaniy vositachilik orqali rivojlanuvchi oliy psixik funktsiya sifatida talqin qiladi [4].

O'qish savodxonligining funksional yondashuvi, PISA dasturida qo'llaniladigan talqinga ko'ra, matni faqat dekodlash emas, balki turli maqsadlarda foydalanish, uni tushunish va baholash, shuningdek, matnlar bilan ishlash orqali o'z bilim va imkoniyatlarini rivojlantirish qobiliyatini o'z ichiga oladi [1].

Zamonaviy tadqiqotchilar o'qish savodxonligini uch asosiy komponent orqali tavsiflaydilar: texnik kompetensiya (dekodlash, o'qish tezligi, tovush-harf munosabatlarini egallash), tushunish kompetensiyasi (mazmuni idrok etish, asosiy g'oyani ajratish, ma'lumotni qayta ishlash), va metakognitiv kompetensiya (o'z o'qish jarayonini monitoring qilish, strategiyalarni tanlash va sozlash) [5].

O'quvchilarning individual profili tushunchasi pedagogik psixologiyada kognitiv uslub, o'qish strategiyalari tiplari, shaxsiy motivatsiya xususiyatlari va oldingi tajriba darajasini o'z ichiga oluvchi murakkab konstruktsiya sifatida qaraladi. Individual profil diagnostikasi o'quvchining kuchli va zaif tomonlarini, o'qish kompetensiyalari rivojlanish zonasini, afzal ko'radigan o'rganish usullarini va individual ehtiyojlarini aniqlashga qaratilgan [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Differentsiallashgan o'qitish tamoyillari individual farqlarga javob beruvchi pedagogik strategiyalar tizimini yaratish uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. C. Tomlinson tomonidan ishlab chiqilgan differentsiallashgan o'qitish modeli kontentni, jarayonni, mahsulotni va o'qish muhitini o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirishni talab qiladi [3].

Moslashtirilgan didaktik yondashuvlar kontekstida uch asosiy differentsiatsiya strategiyasi ajratiladi: kontent differentsiatsiyasi (turli murakkablik darajasidagi matnlar taklif etish), jarayon differentsiatsiyasi (turli o'qish strategiyalari va darslik yordamchilarini taqdim etish), mahsulot differentsiatsiyasi (tushunchani namoyon etishning turli usullarini qo'llash).

Rossiya pedagogikasida individual yondashuvning klassik tamoyillari I.E. Unt, A.A. Kirsakova va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ular o'quvchining psixologik-pedagogik xususiyatlarini, qobiliyatlari va moyilliklarini hisobga olgan holda o'qitish jarayonini tashkil etish zarurligini ta'kidlaydilar [7].

O'zbek pedagogikasida o'qish savodxonligini shakllantirish masalalari Sh.A. Sharipov, N.A. Muslimov va boshqa tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan bo'lib, ular o'zbek tilining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ona tilida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini ishlab chiqdilar [8].

Biroq, individual profil asosida moslashtirilgan yondashuv o'zbek ta'lim tizimida yetarli darajada tadqiq etilmagan va amaliy tatbiq etilmagan. Xorijiy adabiyotlarda o'qish savodxonligini rivojlantirishda moslashtirilgan yondashuvlarning samaradorligi bir qator empirik tadqiqotlar orqali tasdiqlangan.

Metakognitiv strategiyalar o'qitish, individual ehtiyojlarga mos keladigan matnlar tanlash, va formativ baholash vositalari o'qish natijalarini sezilarli darajada yaxshilashga olib kelishi isbotlangan [9].

Shuningdek, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi individual profilga asoslangan adaptiv o'qish platformalarini yaratish imkoniyatini bermoqda, bu esa har bir o'quvchining real vaqtda rivojlanish dinamikasini kuza-tish va darhol pedagogik yordamni moslashtirishni ta'minlaydi [10].

TAHLIL VA NATIJALAR

Adabiyotlar tahlili asosida o'qish savodxonligini rivojlantirishda o'quvchilarning individual profili asosida moslashtirilgan didaktik yondashuvlarning konseptual modeli ishlab chiqildi. Model uchta asosiy komponentdan iborat: diagnostika komponenti (o'quvchilarning individual profilini aniqlash), didaktik komponent (moslashtirilgan strategiyalar tizimi), va monitoring komponenti (rivojlanish dinamikasini kuzatish va yondashuvni sozlash).

Diagnostika komponenti o'quvchining o'qish savodxonligi darajasini, kognitiv uslubini, afzal ko'radigan o'qish strategiyalarini va motivatsiya xususiyatlarini aniqlashni o'z ichiga oladi. O'qish savodxonligi darajasi uchta parametr bo'yicha baholanadi: texnik mahorat (o'qish tezligi, aniqlik, ravonlik), tushunish chuqurligi (literal, inferensial va kritik tushunish darajasi), va metakognitiv nazorat (o'z o'qish jarayonini monitoring qilish qobiliyati). Kognitiv uslub parametrlari vizual, audial yoki kinestetik ustunlikni, analitik yoki global ma'lumotni qayta ishlash usulini, reflektiv yoki impulsiv javob berish tendensiyasini o'z ichiga oladi.

O'qish strategiyalari profili matn bilan ishlash usullari (skanerlash, o'qib chiqish, intensiv o'qish), tushunishni qo'llab-quvvatlash vositalari (vizualizatsiya, savol berish, xulosalash), va metakognitiv strategiyalar (rejalashtirish, monitoring, baholash) bo'yicha tavsiflanadi. Motivatsiya xususiyatlari ichki va tashqi motivatsiya nisbati, o'qishga bo'lgan qiziqish sohalari, muvaffaqiyatga erishish yoki muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqish orientatsiyasi orqali aniqlanadi. Didaktik komponent o'quvchilarning aniqlangan individual profillariga mos keladigan moslashtirilgan strategiyalar tizimini o'z ichiga oladi. 1-jadvalda o'qish savodxonligi darajasiga qarab moslashtirilgan didaktik strategiyalar tipologiyasi keltirilgan.

1-jadval: O'qish savodxonligi darajasiga qarab moslashtirilgan didaktik strategiyalar

O'qish savodxonligi darajasi	Texnik mahorat strategiyalari	Tushunish strategiyalari	Metakognitiv strategiyalar
Boshlang'ich daraja (dekodlash bosqichi)	Tovush-harf munosabatlarini mustahkamlash, o'qish tezligini oshirish mashqlari, takroriy o'qish, audial qo'llab-quvvatlash	Vizual qo'llab-quvvatlash (rasmlar, diagrammalar), sodda savollar orqali tushunishni tekshirish, kalit so'zlarni ajratish	O'qish maqsadini belgilashga yo'naltirish, sodda monitoring strategiyalari (tushunmagan so'zlarni belgilash)
O'rta daraja (ravon o'qish bosqichi)	O'qish ravonligini rivojlantirish, ekspressivlik mashqlari, turli matn turlarida mashq qilish	Matnni qismlarga ajratish, asosiy g'oyani aniqlash, sodda xulosalar chiqarish, grafik organizatorlar	Savol berish strategiyalari, o'zini-o'zi tekshirish, sodda rejalashtirish
Yuqori daraja (mustaqil o'qish bosqichi)	Turli janr va murakkablikdagi matnlarni o'qish, tezkor o'qish texnikalari	Inferensial va kritik tushunish, tahliliy o'qish, turli manbalardagi ma'lumotni sintez qilish	Murakkab metakognitiv strategiyalar (o'qish strategiyalarini ongli tanlash va sozlash, baholash), o'z-o'zini tartibga solish

1-jadvalda keltirilgan strategiyalar o'quvchining hozirgi rivojlanish darajasiga mos keladi va yaqin rivojlanish zonasida ishlashni ta'minlaydi. Har bir daraja uchun texnik, tushunish va metakognitiv jihatlarni muvozanatli rivojlantirish nazarda tutilgan. Boshlang'ich darajadagi o'quvchilar uchun asosiy e'tibor dekodlash ko'nikmalarini mustahkamlashga va literal tushunishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan, audial va vizual yordamchilar keng qo'llaniladi. O'rta darajadagi o'quvchilar uchun ravon o'qishni shakllantirish va tushunish chuqurligini oshirish ustunlik qiladi, grafik organizatorlar va qisman mustaqil strategiyalar joriy etiladi. Yuqori darajadagi o'quvchilar uchun kompleks matnlar bilan ishlash, kritik tahlil va to'liq mustaqil metakognitiv nazorat rivojlantiriladi. Bu darajalashtirilgan yondashuv har bir o'quvchining individual imkoniyatlariga mos keladigan optimal pedagogik qo'llab-quvvatlashni taqdim etadi.

Kognitiv uslub va afzal ko'radigan o'qish strategiyalariga qarab moslashtirilgan didaktik yondashuvlar 2-jadvalda tizimlashtirilib keltirilgan.

2-jadval: Kognitiv uslub va o'qish strategiyalariga qarab moslashtirilgan didaktik yondashuvlar

Kognitiv uslub tipi	Afzal ko'radigan informatsiya kanali	Tavsiya etiladigan matn turlari va formatlar	Didaktik qo'llab-quvvatlash vositalari	Baholash shakllari
Vizual-analitik	Vizual (diagrammalar, jadvallar, sxemalar)	Strukturalashtirilgan matnlar, infografikalar, jadvallar, diagrammali matnlar	Intellekt xaritalari, matn strukturasi vizualizatsiya, rangli kodlash, grafik organizatorlar	Vizual mahsulotlar (posterlar, sxemalar), yozma tahlillar
Audial-global	Audial (ovozli materiallar, muhokamalar)	Hikoya qiluvchi matnlar, dialoglar, badiiy adabiyot, intervyular	Ovozli kitoblar, guruhli muhokamalar, baland ovozda o'qish, audio kommentariyalar	Og'zaki taqdimotlar, muhokamalar, podcast yaratish
Kinestetik-amaliy	Harakatli va amaliy faoliyat	Qo'llanma va ko'rsatmalar, amaliy vazifalar tavsifi, interaktiv matnlar	Rolga asoslangan o'qish, fizik manipulyatsiya (matnni qayta tashkil etish), amaliy loyihalar	Amaliy loyihalar, model yaratish, demonstratsiya
Multimodal (aralash)	Turli kanallarni kombinatsiya qilish	Turli formatdagi matnlar, multimedia manbalar	Barcha vositalarning muvozanatlashgan kombinatsiyasi, tanlov imkoniyati	Tanlovli baholash shakllari, portfel

2-jadvaldagi tasnif o'quvchilarning kognitiv xususiyatlari va afzal ko'radigan o'qish usullariga mos keladigan didaktik yondashuvlarni tanlash imkonini beradi. Vizual-analitik o'quvchilar uchun matn strukturasi ko'rsatuvchi vositalar, diagrammalar va grafik organizatorlar optimal samara beradi. Ular ma'lumotni tizimli va mantiqiy ketma-ketlikda qayta ishlashni afzal ko'radilar, shuning uchun strukturalashtirilgan matnlar va vizual qo'llab-quvvatlash vositalari ularning tushunish samaradorligini oshiradi. Audial-global o'quvchilar hikoya shaklidagi matnlarni, dialoglarni va badiiy adabiyotni yaxshiroq qabul qiladilar, guruhli muhokamalar va ovozli materiallar orqali tushunish chuqurlashadi. Ular ma'lumotni umumiy kontekstda va munosabatlar orqali idrok etadilar, shuning uchun narrativ strukturalar va ijtimoiy o'qish faoliyatlari ularning o'qish savodxonligini rivojlantirishda samarali hisoblanadi.

Kinestetik-amaliy o'quvchilar fizik harakatlar va amaliy faoliyat orqali yaxshi o'rganadilar, shuning uchun qo'llanmalar, ko'rsatmalar va amaliy loyihalarga asoslangan matnlar ular uchun mos keladi. Matn bilan manipulyatsiya qilish (kesish, qayta tashkil etish, model yaratish) va rolga asoslangan o'qish ularning tushunishini chuqurlashtiradi. Multimodal o'quvchilar turli kanallarni kombinatsiya qilishni afzal ko'radilar, shuning uchun ular uchun turli formatdagi matnlar va multimedia manbalar, shuningdek tanlov imkoniyati taqdim etish optimal strategiyadir. Bu tanlovli yondashuv o'quvchilarga o'z afzalliklari va ehtiyojlariga mos keladigan o'qish materiallarini va baholash shakllarini mustaqil tanlash imkonini beradi, bu esa motivatsiyani oshiradi va o'zini-o'zi tartibga solish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Moslashtirilgan didaktik yondashuvlarni amalda qo'llash uchun pedagogik jarayon bosqichlari aniq belgilanishi kerak:

- Birinchi bosqichda* diagnostika o'tkaziladi: o'quvchilarning o'qish savodxonligi darajasi, kognitiv uslubi, afzal ko'radigan strategiyalari va motivatsiya xususiyatlari aniqlanadi. Bu maqsadda standartlashtirilgan testlar, kuzatish, va o'quvchilar bilan suhbat usullaridan foydalaniladi.
- Ikkinchi bosqichda* individual yoki kichik guruhlar uchun moslashtirilgan o'qitish rejasi ishlab chiqiladi: matnlar tanlash mezonlari, qo'llab-quvvatlash vositalari, o'qish strategiyalari va baholash shakllari aniqlanadi.
- Uchinchi bosqichda* rejani amalga oshirish jarayonida o'quvchilarning rivojlanishi doimiy monitoring qilinadi: qanday strategiyalar samarali ishlayotganligi, qaysi qiyinchiliklar saqlanib qolayotganligi kuzatiladi.
- To'rtinchi bosqichda* monitoring natijalari asosida pedagogik yondashuv sozlanadi: samarasiz strategiyalar o'zgartiriladi, yangi qo'llab-quvvatlash vositalari kiritiladi, murakkablik darajasi oshiriladi yoki kamaytiriladi.

Moslashtirilgan yondashuvning samaradorligini baholash uchun quyidagi mezonlar qo'llaniladi: o'qish savodxonligi ko'rsatkichlarining yaxshilanishi (tezlik, aniqlik, tushunish chuqurligi), o'quvchining metakognitiv ko'nikmalarining rivojlanishi (o'z o'qish jarayonini monitoring qilish va strategiyalarni moslashtirishga qodir bo'lish), o'qishga bo'lgan motivatsiya va qiziqishning oshishi, mustaqil o'qish faoliyatining kengayishi va o'ziga ishonchning kuchayishi. Bu mezonlar majmuasi moslashtirilgan didaktik yondashuvlarning nafaqat kognitiv, balki affektiv va motivatsion jihatlarini ham hisobga olishni ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'qish savodxonligini rivojlantirishda o'quvchilarning individual profili asosida moslashtirilgan didaktik yondashuvlarni qo'llash zamonaviy ta'limning muhim talabi hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning o'qish savodxonligi darajasi, kognitiv uslubi, afzal ko'radigan o'qish strategiyalari va motivatsiya xususiyatlariga mos keladigan differentsiallashtirilgan pedagogik strategiyalar tizimi o'qish kompetensiyalarining samarali rivojlanishini ta'minlaydi. Individual profilga asoslangan yondashuv uchta asosiy komponentni o'z ichiga olishi kerak: diagnostika komponenti (o'quvchilarning individual xususiyatlarini aniqlash), didaktik komponent (moslashtirilgan strategiyalar tizimi), va monitoring komponenti (doimiy kuzatish va sozlash).

Maqolada ishlab chiqilgan konseptual model o'qish savodxonligi darajasiga qarab texnik, tushunish va metakognitiv strategiyalarni darajalashtirishni, shuningdek kognitiv uslub va o'qish strategiyalariga qarab matn turlari, qo'llab-quvvatlash vositalari va baholash shakllarini tanlash tamoyillarini belgilaydi. Amaliy tavsiyalar o'qituvchilarga diagnostika, rejalashtirish, amalga oshirish va monitoring bosqichlarida amal qilish uchun aniq yo'riqnomaga beradi.

Moslashtirilgan didaktik yondashuvlarning samaradorligi nafaqat o'qish ko'rsatkichlarining yaxshilanishi, balki o'quvchilarning metakognitiv ko'nikmalarining rivojlanishi, motivatsiyaning oshishi va mustaqil o'qish faoliyatining kengayishi orqali baholanishi lozim. Keyingi tadqiqotlar uchun moslashtirilgan yondashuvlarni raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalash, turli yosh guruhlarida sinovdan o'tkazish va o'zbek ta'lim tizimining o'ziga xos kontekstida adaptatsiya qilish istiqbollari o'rganish tavsiya etiladi.

O'qish savodxonligini rivojlantirishda individual profilga asoslangan yondashuv nafaqat har bir o'quvchining imkoniyatlarini maksimal darajada ro'yobga chiqarish, balki to'g'ri pedagogik qo'llab-quvvatlash orqali muvaffaqiyatga erishish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. OECD. PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do. Paris: OECD Publishing, 2019. 356 p.
2. Perfetti C., Stafura J. Word knowledge in a theory of reading comprehension // *Scientific Studies of Reading*. 2014. Vol. 18, № 1. P. 22-37.
3. Tomlinson C.A. *How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms*. 3rd ed. Alexandria, VA: ASCD, 2017. 245 p.
4. Выготский Л.С. Мышление и речь. Москва: Лабиринт, 2012. 352 с.
5. Paris S.G., Hamilton E.E. The development of children's reading comprehension // *Handbook of Reading Research*. Vol. III. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2009. P. 32-53.
6. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей: диагностика, коррекция, предупреждение. Санкт-Петербург: Речь, 2018. 336 с.
7. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. Москва: Педагогика, 2015. 192 с.
8. Шарипов Ш.А., Муслимов Н.А. Бошланғич синф ўқувчиларида ўқиш малакасини шакллантириш. Тошкент: Ўқитувчи, 2019. 184 б.
9. McNamara D.S. *Reading comprehension strategies: Theories, interventions, and technologies*. New York: Psychology Press, 2020. 428 p.
10. García J.R., Cain K. Decoding and reading comprehension: A meta-analysis to identify which reader and assessment characteristics influence the strength of the relationship in English // *Review of Educational Research*. 2019. Vol. 89, № 3. P. 246-286.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.